

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Academic Journal of History and Idea

ISSN: 2148-2292

12 (3) 2025

Araştırma Makalesi | Research Article

Geliş tarihi | Received: 13.04.2025

Kabul tarihi | Accepted: 14.05.2025

Yayın tarihi | Published: 25.06.2025

Müşfiq Bayramov

<https://orcid.org/0000-0001-7943-9259>

Doctor of Philosophy in History, associate professor, Lankaran State University, Department of History, Azerbaijan, brahid97@mail.ru

Atıf Künyesi | Citation Info

Bayramov, M. (2025). “Mucəm Əl-Buldən” Əsəri Azərbaycan Orta Əsr Arxeoloji Abidələrinin Öyrənilməsində Mənbə Kimi. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (3), 549-559.

“Mucəm Əl-Buldən” Əsəri Azərbaycan Orta Əsr Arxeoloji Abidələrinin Öyrənilməsində Mənbə Kimi

Xülasə

Ərəb coğrafiyaşünas səyyahı Yaqut əl-Həməvinin XII–XIII əsrlərdə qələmə aldığı “Mucəm əl-Buldən” əsəri, Azərbaycanın orta əsr arxeoloji abidələri haqqında əhəmiyyətli məlumatlar təqdim edən bir coğrafi lüğət olaraq xüsusi elmi dəyərə malikdir. Əsərdə Bərdə, Təbriz, Şamaxı, Gəncə, Beyləqan, Ərdəbil, Dərbənd və digər şəhərlərin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı, əhali tərkibi, dilləri, təsərrüfat strukturları və ticarət yolları haqqında ətraflı təsvirlər yer alır. Həmçinin, əsərdə orta əsr kənd yaşayış məntəqələri haqqında zəngin məlumat verilərək, bu məntəqələrin yerləşmə xüsusiyyətləri və əhalinin təsərrüfat fəaliyyəti əks olunur. Əsərin mühüm bölmələrindən biri də qala və istehkam tikililərinin memarlıq xüsusiyyətləri, yerləşmə coğrafiyası və müdafiə funksiyalarına dair təsvirlərdir. “Mucəm əl-Buldən”in müasir arxeoloji tədqiqatlarla uyğunluğu, onun elmi əhəmiyyətini daha da artırır. Belə ki, Bərdə, Təbriz, Şamaxı və digər abidələrdə aparılan qazıntılar, Yaqut əl-Həməvinin əsərində təsvir etdiyi şəhərsalma quruluşunu, ipəkçilik, sənətkarlıq və ticarət fəaliyyətlərini maddi dəlillərlə dəstəkləyir. Eyni zamanda, əsərdə bəhs edilən bəzi qalalar müasir dövrdə arxeoloji abidə kimi qeydə alınmış və tədqiq edilmişdir. Hazırkı araşdırmada, Azərbaycan orta əsr arxeoloji abidələri haqqında təqdim olunan məlumatlar müasir arxeoloji qazıntılarla müqayisə edilmiş və Yaqut əl-Həməvinin əsərinin Azərbaycanın orta əsr arxeologiyasının öyrənilməsindəki rolu müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: *Yaqut əl-Həməvi, Mucəm Əl-Buldən, Cənubi Qafqaz, Arxeoloji Abidələr, Şəhərsalma*

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd>

The Work 'Mujam-Ul Buldan' as a Source For the Study of Medieval Archaeological Monuments of Azerbaijan

Abstract

The work "Mujam-ul Buldan" written by the Arab geographer and traveller Yāqūt al-Khamawī in the 12th-13th centuries has a special scientific value as a geographical dictionary that provides important information about the medieval archaeological monuments of Azerbaijan. The work contains detailed descriptions of the economic, social and cultural life, population structure, languages, economic structures and trade routes of Berde, Tabriz, Shamakhi, Ganja, Beylagan, Ardabil, Derbent and other cities. The work also provides rich information about medieval rural settlements, reflecting the location characteristics of these settlements and the economic activities of the population. One of the important parts of the work is the description of the architectural features, geography of location and defence functions of the fortresses and fortifications. The compatibility of "Mujam-ul Buldan" with modern archaeological research further increases its scientific importance. Thus, excavations in Berda, Tabriz, Shamakhi and other monuments provide material evidence for the urban planning structure, silk production, handicrafts and trade activities described in Yāqūt al-Khamawī's work. At the same time, some of the castles mentioned in the work have been recorded and studied as archaeological monuments in modern times. In this study, the information presented about the medieval archaeological monuments of Azerbaijan is compared with modern archaeological excavations and the role of Yāqūt al-Khamawī's work in the study of the medieval archaeology of Azerbaijan is determined.

Keywords: *Yāqūt Al-Khamawī, Mujam-Ul Buldan, South Caucasus, Archaeological Monuments, Urban Planning*

Giriş

Orta əsrlər dövrü Azərbaycanın tarixi-coğrafi şəraitinin və mədəni inkişaf mərhələlərinin öyrənilməsində yazılı mənbələr mühüm rol oynayır. Bu baxımdan, XIII əsr ərəb coğrafiyaşünası və səyyahı Yaqut əl-Həməvinin "Mucəm Əl-Buldən" adlı fundamental əsəri xüsusi elmi əhəmiyyət daşıyır. Ensiklopedik xarakter daşıyan bu coğrafi lüğət, yalnız İslam dünyasının deyil, həm də Azərbaycan və Qafqaz regionunun bir sıra arxeoloji abidələri və təsərrüfat sahələri barədə qiymətli məlumatlar ehtiva edir. Əsərin ən dəyərli cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, coğrafi təsvirlərlə yanaşı, dövrün sosial-iqtisadi və mədəni mühiti haqqında da mühüm bilgiler təqdim olunur. Yaqut əl-Həməvi Azərbaycanın şəhər və kəndlərini təkcə coğrafi mövqeyinə görə deyil, həm də onların əhalisinin həyat tərzini, iqtisadi fəaliyyəti, inzibati əhəmiyyəti və mədəni xüsusiyyətləri baxımından da qiymətləndirmişdir. Bu məlumatlar, orta əsr Azərbaycan məskənlərinin ümumi strukturunun və ictimai həyatının öyrənilməsində mühüm ilkin mənbə rolunu oynayır.

Bununla belə, "Mucəm Əl-Buldən" əsərində təqdim edilən məlumatların məkan və zaman baxımından lokal xarakter daşması onların elmi təhlilində xüsusi yanaşmaların tətbiqini zəruri edir. Xüsusilə kənd yaşayış məntəqələri ilə bağlı məlumatların nisbətən az və ümumiləşdirilmiş formada təqdim olunması, bu sahədə daha dərinə və sistemli araşdırmalar aparılmasına ehtiyac yaradır. Belə bir yanaşma, həmin qeydlərin arxeoloji, etnoqrafik və tarixi materiallarla müqayisəli şəkildə təhlilinə imkan yaradaraq, dövrün mədəni landşaftının daha dəqiq bərpasına xidmət edə bilər.

1. Orta Əsr Azərbaycan Şəhərlərinin Təsviri

Yaqut əl-Həməvi 1213–1220-ci illər arasında Azərbaycana iki dəfə səfər etmişdir. O, 1224-cü ildə yazmağa başladığı və 1228-ci ildə tamamladığı "Mucəm əl-Buldən" adlı əsəri Azərbaycanın və bütövlükdə Qafqazın siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının tədqiqi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Yaqut əl-Həməvi Azərbaycanın Urmiya, Marağa, Təbriz, Ərdəbil, Xoy, Xunəç, Xalxal, Miyana, Sarab və digər şəhərlərdə olmuş, burada müşahidə etdiklərini əsərində qeyd etmişdir (Məmmədov, 2015). O, Azərbaycanın 100-dən artıq yaşayış məntəqəsi və coğrafi obyektləri barədə maraqlı və ətraflı məlumat vermişdir. Yaqut Azərbaycanın ümumi təsvirində yazır:

"Azərbaycan çox geniş bir ölkə və böyük bir dövlətdir. Əsasən dağlıq ərazidə yerləşir; çoxlu qalaları, saysız sərəvətləri və hesabsız meyvə ağacları vardır. Mən bu qədər bağ-bağatı, bu qədər çay və bulaqları heç bir yerdə görməmişəm. Sakinləri gülərüzlü, alyanaq və açıq rəngli dərilidirlər. Onlar Azəriyyə dilində danışırlar ki, bu dili başqaları başa düşmür. Həlim təbiətli və xoşrəftar olmaları ilə seçilirlər" (Mahmudov, 2012, s. 90-91).

Yaqut əl-Həməvi Azərbaycan şəhər və kəndlərini təsvir edərkən müxtəlif terminlərdən istifadə edir. O, "mərkəz" mənasında "kasaba", ümumi şəhər anlayışını ifadə edən "mədinə", "bələd", "buleydə" və yer bildirən "mavdi", "sakun" kimi terminlər işlədir. Kənd yaşayış məntəqələri isə "qarya" adlandırılır (Bayramov, 2012). Həməvinin Azərbaycana etdiyi ilk səfər zamanı ölkə sosial-iqtisadi və mədəni baxımdan inkişafının ən yüksək mərhələlərindən birini yaşayırdı. İslam Şərqində olduğu kimi, Azərbaycanda da şəhərlər IX–X əsrlərdə sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri kimi formalaşmış, XI–XII əsrlərdə isə çiçəklənmə dövrünə çatmışdır. Bu mərhələ Azərbaycan tarixində inkişaf etmiş orta əsrlər dövrü kimi xarakterizə olunur.

XI–XIII əsrlərdə Şimali Azərbaycanın şəhərləri regional və beynəlxalq ticarət yolları üzərində yerləşərək strateji, iqtisadi və mədəni baxımdan mühüm rol oynamışdır. Gəncə,

Beyləqan, Naxçıvan, Şabran, Şamaxı, Şəmkir, Dərbənd, Bakı, Dəbil, Qəbələ və Şəki kimi şəhərlər sənətkarlıq, elm və ticarətin əsas mərkəzlərinə çevrilmişdir. Bu dövr həm də Azərbaycanın islam mədəniyyətinə tam inteqrasiya etdiyi və həmin mədəniyyətin aparıcı mərkəzlərindən birinə çevrildiyi mərhələ olmuşdur. Şəhərlərin inkişafı xüsusilə Böyük İpək yolunun fəallığı ilə sıx bağlı idi.

Şamaxı şəhəri bu dövrdə Azərbaycanın siyasi və inzibati həyatında mühüm rol oynamışdır. XI–XIII əsrlərdə Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olmuş bu şəhər təkcə siyasi idarəetmə mərkəzi deyil, həm də elmi, mədəni və iqtisadi baxımdan mühüm şəhər hesab edilirdi. Yaqut əl-Həməvi əsərinin V cildində bu şəhəri “əl-Yəzidiyyə” adı ilə verir, III cildində isə “Şamaxı” kimi qeyd edərək yazır: *“O, Arranın sərhədində yerləşir və Bab əl-Əbvabın vilayətlərindən biri hesab olunur. Onun hakimi olan Şirvanşah, Dərbənd hakiminin qardaşındır”* (Əliyeva, 2020, s. 248).

Dərbənd haqqında danışarkən Yaqut şəhərin Xəzər sahilində yerləşən mühüm ticarət mərkəzi olduğunu qeyd edir. Şəhərə Xəzərlərin ölkəsindən və Gürcüstandan tacirlərin gəldiyini bildirir. Şəhərin su təchizatı ilə bağlı məlumat verərkən yazır: *“Şəhərin yaxınlığında pilləkənli tağlı quyu var. Su azalanda pillələrlə quyuya enirlər.”* Bu təsvir orta əsr Azərbaycanda geniş yayılmış, daşdan hörülmüş, üstü tağ örtüklü, içərisinə pillələrlə enilən ovdanlara aiddir. Belə ovdanlar Şəmkir şəhər yerindən də məlumdur.

Yaqut əl-Həməvinin Bakı şəhəri ilə bağlı verdiyi məlumatlar şəhərin bu dövrdə mühüm iqtisadi mərkəzə çevrildiyini göstərir. O yazır:

“Orada gündə 1000 dirhəm icarə haqqı olan böyük neft mənbəyi var. Yanında isə civə yağına bənzər ağ neftin axdığı başqa bir mənbə də vardır. Onun da icarə haqqı eynidir. İnandığım tacirlərdən biri mənə orada daim yanan bir yer olduğunu söylədi. Mən güman edirəm ki, ora təsadüfən od salınıb və yerin mədən tərkibi səbəbindən o sönmür” (Əliyeva, 2020, s. 164).

Bu təsvirlər Bakının qədimdən mövcud olan təbii qaz çıxıntıları və "Atəşgah", "Yanar Dağ" kimi fenomenlərlə əlaqəsini göstərir.

Əsərdə Bərdə şəhəri haqqında verilən məlumat daha çox maraq doğurur. O bildirir ki, Bərdə Azərbaycanın ən ucqar nöqtəsində yerləşən qədim və mühüm şəhər olub. Adının mənşəyi barədə o, "Bərdə-dar" ifadəsinin ərəbləşmiş forması olduğunu qeyd edir və bunun farsca "əsirlik yeri" mənasını verdiyini yazır. Şəhərin əsasını Sasanilərdən Qubad şahın qoyduğu bildirilir. Əl-İstəxri və digər coğrafiyaşünaslar şəhərin böyük, münbit torpağa sahib, bağ və bostanlarla zəngin olduğunu, ipək istehsalı və balıqçılığın inkişaf etdiyini vurğulayırlar (Şahlar, 2019). Yaqut şəhərin əkinçilik, ticarət və sənətkarlıq baxımından yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edir. Burada

Səmərqənd findığından daha keyfiyyətli findıq, yüksək növ əncir və ipək istehsal edilirdi. Kurraki adlı açıq bazarın genişliyini və iqtisadi əhəmiyyətini xüsusilə qeyd edir. O bildirir ki, bu bazar o qədər məşhur idi ki, həftənin bir günü onun adı ilə adlanırdı (Əliyeva, 2020). Bərdə o dövrdə həm də dini, inzibati və strateji baxımdan əhəmiyyətli bir mərkəz olmuşdur. Lakin Yaqut sonda təəssüf hissi ilə bildirir ki, onun dövründə – yəni XIII əsrdə – bu qədim şəhər öz əvvəlki əzəmətini itirmiş, xarabalıqlara çevrilmişdi. Şəhərdə azsaylı əhali yaşayır, yoxsulluq və dağınıqlıq hökm sürürdü. O, bu dəyişikliyi ilahi qüdrətin bir təzahürü kimi təqdim edir və “dəyişiklik yaradan, özü dəyişməyə nə həmd-səna olsun” – deyər, yazısını bitirir. Cənubi Azərbaycan şəhərləri içərisində Atabəylərin paytaxtı Təbriz, səfəvi ordeninin mərkəzi Ərdəbil, Zərduştluğun mərkəzi Urmiya şəhərləri haqqında verilən məlumatlar xüsusilə diqqətəlayiqdir.

Ərdəbil haqqında Yaqut yazır: “Azərbaycanın ən məşhur şəhərlərindən biridir. İslamdan əvvəl ölkənin paytaxtı olmuşdur. Dördüncü iqlim zonasındadır. Çox böyük şəhərdir. 617-ci ildə (1220) burada olmuşam. Ərazisi geniş düzənlikdə yerləşir. Şəhərin içindən və kənarından bir neçə çay keçir. Lakin buna baxmayaraq nə şəhərdə, nə də onun ətrafında meyvə ağacı yoxdur. Münbit torpağa, əla suya və sağlam iqlimə baxmayaraq burada heç nə yetişmir. Mən Ərdəbildən gələndən sonra tatarlar (monqollar” onlara hücum edib camaatı qırmışdılar (Əliyeva, 1999). Ərdəbilin monqollar tərəfindən dağıldığını bildirən Yaqut, şəhərin altı il ərzində xarabalıq vəziyyətində qaldığını qeyd edir. Daha sonra Sultanın vəziri Şərəf əl-Mülk tərəfindən bərpa işlərinin başladığını, əhalinin geri qayıtması üçün səylər göstərildiyini və şəhərin kərpic divarlarla əhatə olunduğunu yazır. Nəticədə şəhərin əvvəlki halına, hətta daha yaxşı vəziyyətə qayıtdığını, lakin “tatarların əlində” olduğunu bildirir. Burada ehtimal edilir ki, Yaqut 1227–1229-cu illəri nəzərdə tutmuşdur, çünki o, 1229-cu ildə vəfat etmişdir (Əliyeva, 2020). Təbriz haqqında verdiyi məlumatlar xüsusilə əhəmiyyətlidir:

“Təbriz Azərbaycanda ən məşhur şəhərdir. Kərpic və əhəngdaşından möhkəm divarlarla əhatə olunmuş, çoxsaylı əhalisi olan gözəl bir şəhərdir. Şəhərin içindən bir neçə kiçik çay keçir; o, bağlarla əhatə olunmuşdur və meyvə burada ucuzdur. Ev tikililəri rənglənmiş qırmızı kərpic və əhəngdaşından hazırlanmışdır və gözəl görünürlər. Burada əbaliq, siqlatun, xətai, atlas və digər parçalar toxunur və bu məhsullar şərq və qərb ölkələrinə ixrac olunur” (Şahlar, 2019, s. 101).

Təbriz şəhəri haqqında verdiyi bu məlumatlardan aydın olur ki, şəhər təkcə mühüm ticarət və sənətkarlıq mərkəzi deyil, eyni zamanda Azərbaycanın əsas mədəni və iqtisadi mərkəzlərindən biri olmuşdur. Urmiya şəhəri haqqında isə Yaqut belə yazır: “Bu, bəzi mənbələrin dediyinə görə,

atəşpərəstlərin peyğəmbəri Zərdüştün şəhəridir. Mən onu 617/1220–21-ci ildə görmüşəm. Bol nemətli, bağ-bağatlı, sağlam havası və bol suyu olmasına baxmayaraq, sultan Özbək ibn əl-Pəhləvan ibn İldəkizin zəif idarəçiliyi səbəbilə şəhərə lazımi diqqət göstərilmir. Onunla Təbriz arasındakı məsafə üç, İrbil ilə isə yeddi günlük yoldur.” Bu məlumatlar göstərir ki, Təbrizlə müqayisədə Urmiya təbii və iqlim üstünlüklərinə malik olsa da, siyasi idarəçilik baxımından geri qalmış və bu da şəhərin inkişafına mənfi təsir etmişdir. Beləliklə, Yaqut əl-Həməvînin təsvirləri Azərbaycan şəhərlərinin dövrün iqtisadi, mədəni və inzibati vəziyyətini müqayisəli şəkildə dəyərləndirmək baxımından mühüm mənbə rolunu oynayır. Əsərdə yuxarıda qeyd olunan şəhər yaşayış yerlərindən başqa Gəncə, Şəmkur, Naxçıvan, Beyləqan, Şiz, Bərdic, Bərzənd, Uşnu və bir çox başqa şəhərləri haqqında verilən təsvirlərdən aydın olur ki, bu dövrdə Azərbaycan şəhərləri təkcə inzibati və hərbi əhəmiyyət daşımamış, həm də sənətkarlıq, ticarət və mədəni həyatın mərkəzləri kimi inkişaf etmişdir. O, şəhərlərin daxili strukturu, təbii resursları, əhalinin sosial xüsusiyyətləri və yaşayış səviyyəsi barədə geniş və təfəssilatlı məlumatlar təqdim etmişdir. Bu səbəbdən Yaqut əl-Həməvînin məlumatları həm orta əsr şəhər həyatını və şəhər mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımından əvəzsiz mənbədir.

2. Azərbaycan Orta Əsr Kəndlərinin Təsviri

Yaqut əl-Həməvînin “Mücəm əl-Büldən” əsəri Azərbaycanın orta əsr kənd yaşayış məntəqələri ilə də bağlı son dərəcə dəyərli məlumatlar təqdim edir. IX–XIII əsrlərdə yaşamış ərəb müəllifləri arasında kəndlər haqqında nisbətən geniş və konkret təsvirlər verən yeganə müəllif məhz Yaqut əl-Həməvidir. Onun qeydləri Azərbaycanın orta əsrlərdəki kənd həyatının bəzi mühüm aspektlərini öyrənmək baxımından əhəmiyyətli bir qaynaq hesab olunur. Yaqut əl-Həməvi Bab əl-Əbvab (indiki Dərbənd ətrafı) bölgəsində, Xəməşirə adlı ərəzidə azad əhalinin yaşadığı çoxsaylı kəndlər və sıx əhalili rustaqlar (kənd icmaları) haqqında məlumat verir. Lakin o, bu kəndlərin adlarını ayrıca qeyd etmir və təsvirləri ümumi xarakter daşıyır. Müəllifin verdiyi məlumatlardan belə qənaət hasil olur ki, həmin ərəzilərdə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan, lakin şəhər idarəçiliyindən nisbətən muxtar olan icmalar mövcud olmuşdur.

Əsərdə Ar-Rass çayı ilə bağlı məlumat verilərkən Yaqut əl-Həməvi X əsr coğrafiyaşünası Əbu Düləfə istinad edərək bildirir ki, bu çay dəniz sahilindən başlayaraq Bərzənddən Bərdəyə qədər olan ərəziləri əhatə edir və Balasaçan düzünə çıxır. Bu düzənlikdə yerləşən Varsan və Beyləqan şəhərləri ilə yanaşı, vaxtilə mövcud olmuş və daha sonra xarabalığa çevrilmiş beş min kəndin izlərinə rast gəlinir. Onların divarları və binalarının bəziləri möhkəm təməl üzərində tikildiyindən indiyə qədər dağılmamışdır. Yerli əhali bu kəndlərin Qurani-Kərimdə adı çəkilən

“Əshab ər-Rass”ın yaşadığı yerlər olduğunu hesab edir. Bu əfsanəvi yanaşma orta əsr Azərbaycan kəndlərinin tək-cə maddi deyil, həm də dini-mifik təsəvvürlərə bağlı dəyərləndirildiyini göstərir.

Yaqut əl-Həməvi “Muğan” bölgəsi haqqında yazarkən, bu vilayətin kəndlər baxımından zəngin olduğunu bildirir. Həmçinin Savalan dağı və Urmiya gölündəki adalarda yerləşən kəndlər haqqında da qeydlər verir. Bu məlumatlar bölgənin həm düzənlik, həm dağlıq, həm də göl ekosistemlərinə uyğun müxtəlif tipli kənd yaşayış məkanlarını əhatə etdiyini göstərir (Əliyeva, 1996). Əsərin müxtəlif cildlərində konkret kəndlərin adları çəkilir və bəziləri haqqında əlavə məlumatlar verilir. Məsələn, I cildə Bərəndəq kəndi qeyd olunur və onun Qəzvinlə Xalxal arasında yerləşən böyük kənd olduğu bildirilir. II cildə isə Hamis kəndi Qəzvin tərəfdən Xalxal yaxınlığında yerləşən kənd kimi təqdim olunur. Bu kəndlərin yerləşdiyi ərazi Azərbaycanın cənub-qərb sərhədləri boyu yerləşən dağətəyi zonalarla səciyyələnir.

III cildə yer alan Sincabaz kəndi Xalxal bölgəsində, vadi ərazisində yerləşən və minarəsi olan kənd kimi təsvir olunur. Yaqut buranı şəxsən gördüyünü qeyd edir və əhalisinin bu kəndi “Sənkəvaz” adlandırdığını bildirir. Bu fərqli adlandırmalar kəndlərin yerli və yazılı ədəbiyyatda müxtəlif adlarla tanınmasından xəbər verir. Həmçinin Sincal və Sincan kəndləri haqqında da məlumat verilir – Sincal bəzi mənbələrdə Ərməniyyədə, digərlərində isə Azərbaycanda yerləşən kənd kimi göstərilir, Sincanın isə Bab əl-Əvbabda yerləşən kənd olduğunu yazır. IV cildə qeyd olunan kəndlər sırasında Farfaqabad (Urmiyanın kəndi), Karr və Küzekunan xüsusilə diqqət çəkir. Küzekunan kəndi Təbriz ətrafında yerləşir və “küzə düzəldənlər kəndi” kimi tanınır. Yaqut bu kəndi şəxsən görmüş, onun Təbrizlə iki mərhələyə qədər məsafədə yerləşdiyini və oradan Urmiya gölünün göründüyünü yazmışdır. Bu isə həm sənətkarlıq fəaliyyətinin, həm də coğrafi relyefin təsvirində maraqlı detal kimi çıxış edir.

V cildə Mart, Muşil və Varan kəndləri haqqında məlumat verilir. Mart kəndi Urmiyadan bir mərhələ aralıda, Təbriz yolu üzərində yerləşir və bol bağları ilə tanınır. Yaqut kənd əhalisinin birlik və şücaət sahibi olduğunu da qeyd edir. Bu isə kəndin yalnız iqtisadi deyil, həm də ictimai və müdafiə baxımından güclü olduğunu göstərir. Muşil və Varan kəndləri isə sadəcə yer adları kimi çəkilir, lakin onların coğrafi mövqeləri bu kəndlərin şəhərlərə yaxın yerləşən və ticarət yolları üzərində olan məntəqələr olduğunu göstərir (Bayramov, 2015). “Mucəm əl-Buldən” əsəri orta əsr Azərbaycan kənd yaşayış məkanlarının tədqiqi baxımından mühüm mənbə hesab olunur. Lakin əsərdəki məlumatlar əsasən səthi və ümumi xarakter daşıyır. Müəllifin bir çox hallarda

kəndlərin dəqiq adlarını çəkməməsi, onların sosial-iqtisadi strukturu haqqında geniş təsvir verməməsi orta əsr mənbələrinin bu istiqamətdə məhdudluğunu göstərir. Buna baxmayaraq, qeyd edilən məlumatlar Azərbaycan kəndlərinin yayılma coğrafiyası, yaşayış tipləri, təsərrüfat sahələri və etnik-mədəni xüsusiyyətləri haqqında ilkin təsəvvür formalaşdırmaq üçün əvəzsiz qaynaqdır.

3. Yaqut Əl-Həməvinin "Mucəm Əl-Buldən" Əsərində Azərbaycanın Müdafiə Sistemləri

Yaqut əl-Həməvinin məşhur coğrafi ensiklopedik əsəri olan "Mucəm əl-Buldən" təkcə şəhərlərin coğrafi mövqeləri və tarixi barədə deyil, həm də onların müdafiə sistemləri haqqında dəyərli məlumatlar ehtiva edir. Əsərdə müxtəlif şəhərlərin qala divarları (sur), müdafiə qalaları, səddlər və digər istehkam qurğuları barədə geniş məlumat verilir. Bu təsvirlərə həmin tikililərin inşa olunduğu dövrlər, memarlıq xüsusiyyətləri, istifadə olunan tikinti materialları, müdafiə funksiyaları, eləcə də zaman-zaman baş vermiş dağıntılar və həyata keçirilmiş bərpa işləri daxildir. Yaqut əl-Həməvi əsərində Azərbaycanın bir sıra mühüm şəhərlərindən, o cümlədən Gəncə, Bərdə, Beyləqan, Naxçıvan, Ərdəbil və Təbriz kimi yaşayış məntəqələrindən bəhs edərək onların strateji əhəmiyyətini xüsusi vurğulayır. Müəllif tez-tez bu şəhərlərin möhkəm müdafiə divarları, inşaat üslubu və ətraf mühitin (dağlar, çaylar, bataqlıqlar) şəhərlərin təbii müdafiəsi üçün necə istifadə edildiyi haqqında məlumat verir. Azərbaycanın Yaqut əl-Həməvi olkədə mövcud olan "çoxlu qalalar"dan bəhs etmişdir. Bu qalalar arasında Xırs, Dizzamar (Dejimar – İlan qalası), Ruyindiz (Ruyindej), Şətər, Şəmkur, Musa qalası, Tala, İz, Akana, Firuzabad, Qılat, Kazac və Naudiz kimi istehkamlar diqqət çəkir (Vəlixanlı, 2016). Bu qalaların coğrafi mövqeyi, inşaat xüsusiyyətləri və tarixi funksiyaları əsərdə təsvir olunur.

Xüsusilə Təbriz yaxınlığında yerləşən Dizzamar və Ruyindiz qalaları Yaqut tərəfindən əhəmiyyətli istehkamlar kimi qeyd olunur. Müəllif bildirir ki, Təbrizi qərb istiqamətindən müdafiə edən əsas istehkamlar arasında Tala qalası da var idi. Yaqut bu qalaya "ta" hərfi ilə "Tala" deyərək istinad etsə də, daha sonra bu adın əslində "Təla" olduğunu və "əcəmi" mənşəli bir söz olduğunu qeyd edir. Urmiya gölünün şimalında, Marqut dağı üzərində yerləşən bu qala Sultan Cəlaləddin Məngburninin Azərbaycandakı hakimiyyəti dövründə baş verən siyasi hadisələrlə əlaqədar ən-Nəsəvi tərəfindən də xatırlanır (Əliyeva, 2020).

Əsərdə adı çəkilən digər qalalar haqqında aşağıdakı kimi məlumatlar verilir:

***Şətər qalası** – Bərdə ilə Gəncə arasında yerləşən bu qala Arran vilayətinə aiddir. Əs-Siləfi və Yusif əs-Sirafi bu bölgədən nisbət almışdır. Qala Uvk (və ya Avk) yaxınlığında yerləşir.

***Musa qalası** – Qurani-Kərimdə də adı çəkilən bu qala Şirvan bölgəsində, Dərbənd yaxınlığında yerləşir.

***Akana qalası** – Gəncə nahiyəsində yerləşən, mənşəcə əcəmi olan bu qalaya ərəb mənbələrində geniş yer verilməmişdir.

***Qilat qalası** – Əd-Deyləm dağlarından olan Tarm dağında yerləşir. Qala Qəzvinlə Xalxal arasındadır. Mal-qara saxlanması üçün istifadə edilən ağıllar və yaxınlığında bazar fəaliyyət göstərməsi qeyd edilir. Qalanın aşağısından çay axır və üzərində taxta körpü vardır.

***Naudiz qalası** – Adı "Yeni qala" mənasını verir. Əhər ilə Varavi arasında yerləşən bu möhkəm qala Təbrizlə Ərdəbil arasındakı vadidə, yüksək dağın zirvəsində inşa olunmuşdur. Yaqutun bildirdiyinə görə, o, bu qalaya şəxsən səfər etmiş, onun Əhər şəhərinin yaxınlığında, Təbrizlə Ərdəbil arasındakı vadinin ortasındakı hündür dağda yerləşdiyini bildirir (Yaqut əl-Həməvi, 1977, s. 310).

***Firuzabad qalası** – Xalxalın yaxınlığında yerləşən və "alınmaz" qalalardan sayılan bu istehkam Xəzər dənizinin cənub sahilindən Azərbaycan istiqamətinə irəliləyən düşməyə qarşı müdafiədə mühüm rol oynamışdır. Yaqut Xalxaldan 1 fərsəx aralıda yerləşən Firuzabad qalasını əsərdə xüsusi qeyd edir.

4. Yaqut Əl-Həməvinin “Mucəm Əl-Buldən” Əsərində Şəhər Təsvirlərinin Müasir Arxeoloji Qazıntılarla Müqayisəsi

Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-Buldən” əsərində Bərdə və ətraf şəhərlər haqqında verdiyi məlumatlar, müasir dövrdə aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələri ilə əhəmiyyətli dərəcədə üst-üstə düşür. Onun Bərdəni Azərbaycanın paytaxtı, böyük və münbit şəhər, ipəkçilik və ticarət mərkəzi kimi təsvir etməsi arxeoloji tapıntılarla təsdiqlənir. Burada üzə çıxarılmış qala divarları, ictimai tikililər, tut ağacı qalıqları, ipəkçiliklə bağlı izlər və zəngin əkinçilik sistemləri Bərdənin iqtisadi və sosial inkişafına dəlalət edir.

Yaqutun Bərdə ilə bağlı təsvirlərini daha geniş miqyasda təhlil etdikdə, Beyləqan (Yuxarı Ərəncala), Gəncə, Şamaxı və Qəbələ kimi şəhərlərdə aparılmış qazıntılar da onun məlumatlarını tamamlayır. Beyləqanda tapılan geniş yaşayış sahələri, suvarma sistemləri və ticarət izləri, Gəncədə üzə çıxarılmış sikkələr və şəhərsalma qalıqları, Şamaxı və Qəbələdəki ictimai binalar və istehsalat ocaqları Yaqutun Arran bölgəsinin inkişaf səviyyəsi barədə verdiyi informasiyaların arxeoloji əsaslarını göstərir. Bu şəhərlərin ipəkçilik, bağçılıq və ticarət mərkəzləri kimi rolu arxeoloji materiallarda öz əksini tapmışdır.

Əsərdə təqdim edilmiş məlumatlar təkcə Şimali Azərbaycanın deyil, həm də Cənubi Azərbaycanın bir sıra şəhərləri barədə tarixi-coğrafi baxımdan əhəmiyyətli ipucları verir. Onun Təbriz, Mərənd, Ərdəbil, Zəncan, Sərəb və digər şəhərlər haqqında qeydləri bu məkanların ticarət yolları üzərində yerləşməsi, sənətkarlıq və dini həyatın mərkəzləri kimi inkişafı, strateji və iqtisadi əhəmiyyət daşması ilə bağlıdır. Bu təsvirlər müasir arxeoloji qazıntıların nəticələri ilə müqayisə edildikdə, şəhərlərin tarixi inkişafı haqqında dolğun mənzərə formalaşdırır.

Təbrizdə aparılan qazıntılarda orta əsrlərə aid memarlıq qalıqları, karvansaray və bazar kompleksləri, çoxsaylı keramika və metal məmulatları Yaqutun bu şəhəri böyük mədəni və iqtisadi mərkəz kimi səciyyələndirməsini təsdiqləyir. Ərdəbildə aşkara çıxarılan Səfəvilər dövrünə qədər gedib çıxan türbə və dini komplekslər, o cümlədən Şeyx Səfi məqbərəsinin ətrafındakı arxeoloji qatlar bu bölgənin dini və siyasi baxımdan da mühüm rol oynadığını göstərir (Azərbaycan Arxeologiyası, 2008; Onullahi, 1982). Ümumilikdə, Yaqut əl-Həməvinin orta əsr Azərbaycan şəhərləri ilə bağlı verdiyi təsvirlər bu məkanların orta əsr İslam şəhər modeli kontekstindəki yerini və rolunu göstərir. Müasir arxeoloji qazıntılar bu məlumatları genişləndirir və təsdiqləyir.

Nəticə

Yaqut əl-Həməvinin əl-Buldān əsəri yalnız orta əsr İslam coğrafiyasının əsas lüğəti deyil, həm də bir çox yaşayış məntəqələrinin – şəhər və kəndlərin – iqtisadi, sosial və mədəni həyatına dair zəngin təsvirlər toplusudur. O, Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın bir sıra mərkəzlərini – o cümlədən Bərdə, Gəncə, Beyləqan, Təbriz, Ərdəbil, Şamaxı və başqalarını – yalnız coğrafi baxımdan deyil, həm də onların ticarət, sənətkarlıq, ipəkçilik, əkinçilik və dini-inzibati funksiyaları baxımından təqdim edir. Müasir arxeoloji qazıntıların nəticələri göstərir ki, Yaqutun verdiyi məlumatlar geniş şəkildə tarixi əsaslara söykənir. Onun qeyd etdiyi qala divarları, camə məscidləri, bazarlar, ipək istehsalı ilə bağlı məkanlar, suvarma sistemləri və meyvə bağları kimi detallar müxtəlif şəhərlərdə – Bərdə, Gəncə, Təbriz və Ərdəbildə aparılan arxeoloji tədqiqatlarda öz təsdiqini tapmışdır. Eyni zamanda, kəndlər və kiçik məntəqələrlə bağlı təsvirlər – xüsusilə bağçılıq, bostançılıq, balıqçılıq və kənd təsərrüfatı obyektlərinə dair qeydlər – müasir arxeologiya və tarixşünaslıq üçün etibarlı istiqamətverici material kimi çıxış edir. Beləliklə, “Mucəmm əl-Buldān” əsəri həm yazılı tarixi mənbə, həm də maddi mədəniyyətin tədqiqi baxımından etibarlı və önəmli bir bələdçi funksiyasını yerinə yetirir. Yaqut əl-Həməvinin təqdim etdiyi coğrafi, sosial və iqtisadi təsvirlər müasir arxeoloji və tarixşünaslıq araşdırmaları ilə uyğunluq təşkil edərək,

Azərbaycan və Cənubi Qafqaz regionunun orta əsr tarixinə daha dəqiq və çoxşaxəli şəkildə yanaşmağa imkan verir.

Ədəbiyyat

Azərbaycan Arxeologiyası. (2008). (C.VI). Şərqi-Qərb.

Bayramov, M. (2015). *Azərbaycan orta əsr kəndləri (IX–XIII əsrin əvvəlləri)*. [Tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası]. Bakı.

Bayramov, M. C. (2012). IX–XII əsr ərəb coğrafiyaşünas səyyahların əsərlərində Azərbaycan kəndləri. *Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası*. (138–144). BDU nəşri.

Əliyeva, N. (1999). *Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində*. Çarşıoğlu.

Əliyeva, N. (2020). *Mucəmməl-Buldən əsərində Azərbaycan və Qafqaz*. Elm və Təhsil.

Əliyeva, N. A. (1996). *XII əsrin sonu – XIII əsrin I rübündə Azərbaycanın ictimai-iqtisadi-mədəni həyatı (Yaqut əl-Həməvinin əsərləri üzrə)*. [Tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası]. Bakı.

Mahmudov, Y. (2012). *Səyyahlar, kəşflər və Azərbaycan*. Yenidən işlənmiş II nəşr.

Məmmədov, E. (2015). *Səlcuqlar: dərs vəsaiti*. Mütərcim.

Onullahi, S. (1982). *XIII–XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri (Sosial-iqtisadi tarixi)*. Elm nəşriyyatı.

Şahlar, Ş. (2019). Orta əsr ərəb mənbələrində Təbriz şəhəri. *Tarix, İnsan və Cəmiyyət*, 1 (24), 100–106.

Vəlixanlı, N. (2016). *Azərbaycan VII–XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər*. Elm-təhsil.

Yaqut əl-Həməvi. (1977). *Mucəmməl-buldən*. Dərus-sadr.